

TECHNICAL SCIENCES

CURRENT ISSUES OF RADIATION SAFETY IN CENTRAL ASIA

Shadimetov Yu.,

*Doctor of Philological Sciences, Professor of the Tashkent State Transport University,
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Ayrapetov D.

*assistant of Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Шадиметов Ю.Ш.

*д.ф.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета, Председатель
Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан, г. Ташкент*

Айрапетов Д.А.

*ассистент Ташкентского государственного
транспортного университета
Республики Узбекистан, г. Ташкент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594367>

Abstract

The article discusses current issues of radiation safety in Central Asia and analyzes the historical features of the formation of the uranium industry in the region. An assessment is made of miscalculations in choosing locations for dumps and tailings, designing structures, engineering and geological surveys, operation and conservation of these environmentally hazardous objects. A number of recommendations have been developed to ensure the environmental safety of the population of Central Asia. The role of Central Asian countries and international organizations in solving this problem is noted.

Аннотация

В статье рассматриваются актуальные вопросы радиационной безопасности в Центральной Азии, анализируются исторические особенности формирования урановой промышленности в регионе. Дается оценка просчетам при выборе мест размещения отвалов и хвостохранилищ, проектировании сооружений, инженерно-геологических изысканий, эксплуатации и консервации этих экологически опасных объектов. Разработана ряд рекомендации по обеспечению экологической безопасности населения Центральной Азии. Отмечается роль стран Центральной Азии и Международных организации в решение данной проблемы.

Keywords: radiation, radiation safety, sustainable development, global environmental problems, radiation hygiene measures, air pollution, public health.

Ключевые слова: радиация, радиационная безопасность, устойчивое развитие, глобальные экологические проблемы, радиационно-гигиенические мероприятия, загрязнение атмосферы, здоровье населения.

Регионы Центральной Азии имеют значительные урановые месторождения, благодаря чему, еще до Второй мировой войны, здесь была проведена специальная геологическая разведка, в результате которой было обнаружено более 70 урановых месторождений. Во второй половине XX века Республики Центральной Азии стали главной минерально-сырьевой базой для добычи и переработки радиоактивных руд (содержащих уран и торий) для быв-

шего Советского Союза. Это привело к ряду экологических проблем в регионах, которые до сих пор не были решены (рис. 1) [1, 2].

Для того, чтобы обосновать пути решения проблем наследия добычи и переработки урана в странах ЦА, необходимо принимать во внимание исторические особенности формирования урановой промышленности в регионе, а также те начальные условия, в которых оказались Центральноазиатские республики бывшего СССР с момента обретения ими независимости в 1991г.

точников ионизирующего облучения создали значительную проблему обращения с радиоактивными отходами в стране. Места размещения таких отхо-

дов показаны на рисунке 2, а основные характеристики радиоактивных отходов представлены в таблице 1.

Рис. 2 Карта размещения уранодобывающих предприятий Республики Казахстан

С учетом наследственных последствий, необходимо обратить внимание на 12 месторождений урана, которые включают участки № 8, 9, 1, 3 и 12 в Кокчетавской области, группу рудников на участках Глубинном, Козатчинском, Агашском и Коксорском, а также рудник на Маньбайском и хвостохранилище Степногорского гидрометаллургического завода. Общий объем радиоактивных отходов в этих местах составляет 81,2 миллиона тонн. Также важно обратить внимание на 4 месторожде-

ния: Восточное, Курдайское и Западное в Джамбульской области (Южный Казахстан), а также Карасайское и Улкен-Акжалское в Центральном Казахстане, где объем радиоактивных отходов составляет 117,8 миллиона тонн. Относительно наследственных последствий также требуется внимание к 2 месторождениям и хвостохранилищу Кошкар-Атинского, расположенному рядом с Актау. Общий объем радиоактивных отходов в этих местах составляет 58,9 миллиона тонн.

Таблица 1.

Характеристика радиоактивных отходов в Республике Казахстана.

Виды радиоактивных отходов (РАО)	Общий объем (млн.м3)	Объемы РАО по регионам Казахстана		
		Север	Юг	Запад
Товарная руда	0,74	0,74	-	-
Отвалы забалансовых Руд	16,7	4,2	12,5	-
Отвалы горных пород с МЭД>100 мкР/ч	33,3	12,3	21,0	-
Хвостохранилища	73,5	41,0	-	32,5
Загрязненный грунт	1,86	0,74	1,12	-
Всего РАО	126,1	58,98	34,62	32,5
Металлолом(тонн)	6884,6	1712,6	2172	3000

В 1995 году добыча на упомянутых рудниках была прекращена. Общая оценка показывает следующие примерные результаты: 368 миллионов м³ отходов пустой породы, 13 миллионов м³ отходов с низким содержанием руды, 869 тысяч м³ отходов руды, 4,9 миллиона тонн металлолома и строительного мусора, а также 865 гектаров загрязненных территорий.

Для решения проблем, связанных с унаследованными участками урановой деятельности, Правительство Казахстана утвердило соответствующую законодательную базу и Государственную Программу «Реабилитация территорий предприятий по добыче урана и смягчение последствий разработки

урановых месторождений на 2001-2010 годы». Ответственность за выполнение программы возложена на Государственное предприятие «Уранликвидрудник», созданное в 2000 году.

Конец 2007 года стал временем завершения реабилитации нескольких рудников в Северном Казахстане. Работы были выполнены на месторождениях № 12, 3 и 1 Коссаиноского месторождения, № 8, 9 и 14 в Северном Казахстане, а также частично на Восточном руднике, где добыча продолжалась на некоторых участках. Общими усилиями были закрыты и изолированы 43 шахты, 22 вентиляционных ствола и восстанавливающиеся выработки. Также была проведена реабилитация около

75 миллионов м³ отвалов отходов, 30 миллионов м³ смешанных отходов, 6,7 миллионов м³ отвалов низкосодержащей руды и приблизительно 400 гектаров загрязненных земель. Это означает, что к концу 2007 года было восстановлено и рекультивировано около 20% загрязненных участков.

В Казахстане был накоплен значительный опыт в проведении реабилитационных мероприятий на бывших урановых месторождениях и перерабатывающих предприятиях для снижения их негативного воздействия на окружающую среду. В аридных зонах страны были применены относительно простые технологии и методы рекультивации, включая механическую очистку загрязненных поверхностей грунта, дезактивацию зданий и разборку сооружений с последующим захоронением, а также нанесение различных грунтовых покрытий на отвалы и обедненные руды. Примером успешного закрытия и рекультивации старых шахт является Восточный рудник.

История промышленной добычи урановых руд и минералов в Кыргызстане началась в 1907 году с ураново-ванадиевого рудника Тео-Моюн, осуществлявшего добычу радия. В середине 1940-х годов было заметное увеличение деятельности уранодобывающей и перерабатывающей промышленности в связи с практическим использованием атомной энергии, прежде всего в военных целях, на территории страны.

В Кыргызстане осуществляется добыча и переработка радиоактивных руд в нескольких объектах. Среди них можно выделить предприятия бывшего Ленинабадского горно-химического комбината (ГП "Востокредмет") в Шекафтаре, Майлуу-Суу и Кызыл-Джаре, а также предприятия Кара-Балтинского горнорудного комбината в городе Кара-Балта, а также в поселках Каджи-Сай и Мин-Куш. Кроме того, в поселках Ак-Тюз и Орловка находятся предприятия Кыргызского горно-металлургического и химико-металлургического комбинатов.

В результате деятельности урановых рудников и перерабатывающих предприятий в Кыргызстане накопилось более 132 миллионов м³ отходов. Эти отходы были складированы в 37 горных отвалах (с общим объемом 83,6 миллионов м³) и 35 хвостохранилищах. Согласно данным Государственного кадастра отходов Кыргызской Республики (2004 год), в хвостохранилищах содержится 48,3 миллиона м³ радиоактивных отходов.

В течение более сорока лет Республика Узбекистан играла важную роль в урановой промышленности бывшего СССР, представляя собой одну из основных сырьевых баз. На территории республики, в междуречье рек Сырдарья и Амударья, было обнаружено значительное количество крупных урановых месторождений с высоким содержанием урана, составляющим от 0,02% до 12,8-18,3%. Всего было обнаружено и разведовано 24 месторождения урана, основные из которых находятся рядом с населенными пунктами Учкудук, Зарафшан, Зафарабад, Нурабад, Ангрэн, Чаркесар и Красногорский.

Во время активной добычи руды из этих месторождений она подвергалась сортировке и затем отправлялась на переработку в цеха Навоийского горно-металлургического комбината в городе Навои (Узбекистан) и ГП «Востокредмет» (ранее Ленинабадский горно-химический комбинат, расположенный в городе Худжанд, Таджикистан). Отходы от сортировки в значительной степени складировались на местах добычи, включая склоны долины реки от поселка Янгибад до города Ангрэн.

Ранее в Центральных Кызылкумах практически не проводились мероприятия по реабилитации и рекультивации свободных земель, так как не было потребности в использовании этих земель для добычи минеральных ресурсов. Однако за последние 15 лет в Республике Узбекистан были разработаны 10 проектов с целью восстановления загрязненных земель и бывших горных отвалов на 14 объектах, где ранее находились урановые предприятия. Тем не менее, реализация этих проектов затрудняется из-за отсутствия необходимого финансирования.

Центральная Азия играла важное значение как источник урана для бывшего Советского Союза. Доставка урановой руды из других стран также осуществлялась в течение более 50 лет. В результате этой деятельности значительные объемы радиоактивно загрязненных материалов скопились в отвалах горнодобывающей промышленности и хвостохранилищах. Хотя большинство шахт было закрыто к 1995 году, реставрационные работы, связанные с реабилитацией пустующих земель, проводились недостаточно активно. Загрязненный материал представляет угрозу окружающей среде и здоровью населения, включая возможное загрязнение грунтовых и поверхностных вод в одном из основных сельскохозяйственных центров региона [4].

Город Янгибад находится в районе с высоким риском сейсмической активности, на высоте 1 300 метров и примерно в 70 километрах от Ташкента. В течение примерно 40 лет на этой территории добывался уран. Площадь Янгибада составляет 50 квадратных километров, на которой размещены около 2,6 миллионов кубических метров радиоактивных отходов. Эта территория является крупнейшим объектом ядерного наследия в Узбекистане. Реставрационные работы на этой территории включают закрытие четырех шахт, снос загрязненных зданий и перерабатывающего оборудования, перемещение некоторых отвалов горной породы в центральный укрытый отвал, а также другие связанные мероприятия.

ERA была создана ЕБРР в 2015 году по требованию Еврокомиссии для решения проблемы унаследованных советских площадок добычи урана в регионе. Счет ERA был открыт в 2016 году и пополняется взносами Еврокомиссии, Бельгии, Литвы, Норвегии, Испании, Швейцарии и США.

В настоящее время средства из счета ERA выделяются на восстановление пяти из семи приоритетных площадок в Центральной Азии, включая три в Кыргызстане и две в Узбекистане [5].

Проблема захоронения вредных промышленных отходов, таких как уран, в странах Центральной Азии представляет собой крайне серьезную проблему, поскольку неэффективные решения могут иметь потенциальные последствия для миллионов людей и протянуться на продолжительное время, усложняя разрешение данной проблемы [6].

Текущая ситуация ухудшается тем, что многие хранилища радиоактивных отходов расположены в зонах с повышенной сейсмической активностью, в районах с высоким риском оползней и селей, в зонах подверженных наводнениям, с высоким уровнем грунтовых вод. Кроме того, они находятся недалеко от берегов рек, которые являются основой большого водного бассейна региона Центральной Азии. Многие захоронения находятся близко к городам, населенным пунктам и государственным границам.

В Центральной Азии существует несколько хранилищ радиоактивных отходов, которые можно считать экологически уязвимыми из-за их негативного влияния на здоровье населения и окружающую среду [7]. Они находятся под угрозой повреждения в результате возможных природных катастроф и антропогенных стихийных бедствий.

Региональная конференция, "Захоронения урановых отходов: местные проблемы, региональные последствия, глобальные решения", которая прошла в Бишкеке с 21 по 24 апреля 2009 года, была предшествующим мероприятием Международного Форума в Женеве, и её целью было обсуждение проблем связанных с захоронением урановых отходов на местном, региональном и глобальном уровнях. Участниками конференции были различные страны, которые разработали совместный план действий для решения данных проблем. Одним из принятых решений стало собрать и обобщить предложения по приоритетным проектам во всех странах до начала работы Форума в Женеве. Эти идеи были включены в рамочный документ, чтобы привлечь внимание международных и финансовых организаций для реализации предложений и обеспечения помощи со стороны стран-доноров в решении насущных проблем, связанных с урановым наследием. Проектные предложения стран Центральной Азии не только направлены на решение текущих проблем, связанных с урановым наследием, но и на формирование долгосрочных совместных проектов с целью создания безопасных хранилищ радиоактивных отходов и обеспечения устойчивого развития региона [8].

Согласно заявлению начальника департамента радиационной и ядерной безопасности Госкомитета промышленной безопасности (ГКПБ) Сардорбека Якубекова, в Узбекистане захоронено примерно 4 млн тонн радиоактивных отходов, однако уровень радиации на территории страны не превышает разрешенных норм. Это было объявлено на пресс-конференции, которая проходила в Ташкенте. Согласно сообщению пресс-службы Агентства информации и массовых коммуникаций, в стране введена специальная программа для кон-

троля окружающей среды, в рамках которой мониторинг проводится совместно с комитетами по экологии и геологии.

С целью экологического оздоровления территорий, где находятся эти отходы, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз [9] и несколько стран предоставили грант в размере 2 млн евро. Эти средства будут использованы для экологической ремедиации (восстановления исходных показателей почвы, воды и воздуха) на бывших урановых шахтах в Янгибаде и Чаркесаре, расположенных к востоку от Ташкента. За 27 лет сотрудничества с МАГАТЭ, Узбекистан получил помощь в общей сумме 22,6 млн евро и были предоставлены соответствующие инструменты и оборудование для контроля радиационного фона. Объем радиоактивных отходов, хранящихся в Узбекистане, значительно ниже, чем в других странах Центральной Азии, согласно отчету ГКПБ. Например, в Казахстане захоронено 240 млн тонн отходов, в Кыргызстане - 132 млн тонн, а в Таджикистане - 42 млн тонн [10].

Очевидно, что эффективное управление урановыми и радиоактивными отходами является наиболее существенной межгосударственной проблемой в регионе Центральной Азии [11]. Государства этого региона сталкиваются с проблемой зависящего подхода к управлению, длительным недостатком финансирования для реконструкции и адекватного обслуживания хранилищ радиоактивных отходов, недостаточной координацией действий между правительствами и низким уровнем защиты хранилищ от несанкционированного доступа населения. Кроме того, отсутствие системы радиационно-экологического мониторинга создает ряд проблем в управлении радиоактивными отходами.

Перечень предложений и рекомендаций:

- Необходимо улучшить методические подходы к мониторингу состояния здоровья в районах, где расположены объекты наследия. Исследования состояния здоровья населения, проживающего недалеко от таких объектов, показали, что основные медико-демографические показатели соответствуют показателям состояния здоровья населения [12];
- Необходима консолидация подходов и разработка унифицированных стандартов для сбора и анализа радиоэкологических данных, необходимых для обоснования всех этапов реабилитации, а также оптимизации мер по защите и безопасности;
- Необходимо улучшить регулирование радиационной защиты населения на площадках наследия, учитывая комплексное воздействие источников не только техногенного, но и природного облучения. Это должно включать совершенствование радиационного гигиенического мониторинга.

Требования по безопасности, представленные в Международных основных нормах безопасности (ОНБ), отражают накопленный мировой опыт в области реабилитации площадок наследия. Многие положения ОНБ могут быть применены в процессе реабилитации и следует учитывать их при создании соответствующих национальных программ для

ликвидации ядерного и уранового наследия в регионе.

Список литературы:

1. Кафтаранов М., Нугманов Б. Рекультивация недействующих урановых рудников в Республике Казахстан-2009 г. Бишкек
2. Анализ современного состояния хранилищ радиоактивных отходов в Центральной Азии и их влияния на окружающую среду и здоровье населения. URL: <https://uchebana5.ru/cont/3909136-p4.html>
3. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А., Транспорт, экология и здоровье: моногр / Шадиметов Ю.Ш. – Ташкент, 2022. – 269 с.
4. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан // ЗАМЕТКИ УЧЕНОГО №12/2022 С. 225-230
5. Начались работы по реабилитации объектов уранового наследия в Узбекистане. URL: <https://www.atomic-energy.ru/news/2023/11/14/140519>
6. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные вопросы ресурсосбережения в сфере автомобильного транспорта путем утилизации автомобильных шин // POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 52, 2022 С. 3-7.
7. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Влияние промышленности на окружающую среду и здоровье населения // Наукосфера. №4 (2), 2023 С.76-81
8. Захоронения Урановых Отходов в Центральной Азии URL: <https://un.org.kg/ru/un-in-kyrgyzstan/what-we-do/article/233-What%20UN%20does/3557-uranium-tailings-in-central-asia>
9. В Узбекистане подсчитали количество радиоактивных отходов URL: <https://fergana.agency/news/124247/>
10. Shadimetov, Yu. Sh., & Ayrapetov, D. A. (2023). Environmental policy: experience of the European Union. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (121), 118-121.
11. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны атмосферного воздуха // “Atrof-muhit muhofazasi va ekologik rayonlashtirish: muammo va yechimlar” mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2023 –258-266 В.
12. Шандала Наталья Константиновна, Киселёв С.М., Титов А.В., Коренков И.П. Радиационно-гигиенический мониторинг на объектах ядерного и уранового наследия // Гигиена и санитария. 2017. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/radiatsionno-gigienicheskiy-monitoring-na-obektah-yadernogo-i-uranovogo-naslediya>